

**XORAZM VILOYATINING SHOVOT TUMANIDA JOYLASHGAN AL-
XORAZMIY NOMIDAGI XALQARO FIZIKA VA MATEMATIKA MAKTAB-
INTERNATI HAYOTIGA BIR NAZAR.**

Xudayarova Tursunoy Maqsudovna

UrDU Matematika (Matematik analiz) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060567>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan al-Xorazmiy nomidagi Xalqaro fizika va matematika maktab-internatining shu 45 yillik faoliyati davomida erishgan yutuqlari, ta'lim tizimi, maktab bitiruvchilarining keyingi hayot yo'li va maktabning hozirgi vaqtdagi faoliyati bayon etilgan.

Kalit so'zlar: al-Xorazmiy, Xalqaro maktab-internat, matematika, pedagog, hayot yo'li, natijalar.

Mamlakatimizda matematika 2020 yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Bizning yurtimizda ham matematikaga ixtisoslashgan maktablarga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda va bunday maktablarga e'tibor ham kuchayib bormoqda. Bunga, mamlakatimizdagi matematikaga ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining shu kungacha erishgan natijalari sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan al-Xorazmiy maktabi haqida eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Bu maktab pedagoglarining tinimsiz mehnati natijasida bu maktab bitiruvchilarining deyarli barchasi oliy o'quv yurtlarining talabalari bo'lishmoqda. Bundan tashqari Xalqaro fan olimpiadalarida ham yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Misol uchun, 1979-yilda Qo'qon shahrida o'tkazilgan Respublika olimpiadasida maktab o'quvchilaridan bo'lmish Qo'chqorov Atamurod faxrli 1-o'rinni egallagan. Qo'chqorov Atamurodni berilgan masalarni juda aniqlik bilan yechganini ko'rib, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademiki Sadi Hasan Sirojiddinov hayratga tushgan. O'sha yili bu olimpiadani tashkillashtirishda Azimboy Sadullayev, fizika va matematika fanlari doktori Mahmud Salohiddinov, akademik Sadi Hasan Sirojiddinovlar qatnashgan. Ular Xorazmda matematikaga ixtisoslashgan maktab tashkil qilish kerak degan fikrlarni aytib o'tishgan.

Bu maskanda ta'lim juda to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilar dars davomida ingliz tilini ham mukammal o'zlashtirib borishadi. Bolalar bo'sh vaqtlarida sport bilan shug'ullanishlari, o'zlarini qiziqtirgan savollari yuzasidan o'qituvchilar bilan muloqot qilishlari mumkin. Ular kun bo'yi izlanishda va harakatda bo'lishadi. Darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar, fan to'garaklari tashkil qilingan. Mehnatkash ustozlar iqtidorli o'quvchilar bilan alohida shug'ullanish orqali ularni bilimlarini yanada kengaytirib borishmoqda. Bu dargohga o'quvchilar 7-sinfdan imtihon asosida qabul qilinadi. Eng iqtidorli yoshlar saralanib olinadi. Bu ham maktabning eng katta yutug'i desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonda iqtidorli yoshlar juda ko'p. Ular o'z iqtidorlarini ko'rsata olishlari uchun atrofida o'ziga o'xshagan iqtidorli, o'zidek fikrlaydigan yoshlarning jam bo'lishi, ularni o'qishga bo'lgan ishtiyoqini yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, ularni iqtidorlarini namoyon

qilishga yordam beruvchi, o'z kasbining yetuk ustozlarining tinimsiz mehnatlari yordamida vatanimizga ulkan hissa qo'shuvchi bilimli, ilg'or fikrlovchi yoshlar yetishib chiqadi.

Bu maktab tarixiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, maktab 1976 yilda Shovot tumanida al-Xorazmiy nomidagi maxsus maktab internati sifatida tashkil qilindi. Bu O'zbekistondagi ikkinchi maxsus maktab bo'ldi. Birinchisi Sirojiddinov tashkil qilgan Toshkentdagi maxsus maktab, hozirgi kunda Sirojiddinov nomidagi akademik litsey. Bu dargohga dastlab Abdusharif Xudayberganov rahbarlik qildi. U o'z atrofiga eng yaxshi o'qituvchilarni yig'a oldi. Ayniqsa, Ro'zimboy Allaberganovning maktabni Respublika miqyosida eng yaxshi maktablardan biri sifatida tan olinishiga qo'shgan hissasi beqiyosdir. 1979 yilda Buxoro shahrida o'tkazilgan Respublika olimpiadasida Ro'zimboy Allaberganovning ikkita o'quvchisi: Qo'chqorov Atamurod va Atanazar Boltayevlar qatnashdi. Ulardan Qo'chqorov Atamurod olimpiadada 2-o'rinni egallab, II-darajali diplom bilan taqdirlandi. Qo'qon shahrida o'tkazilgan Respublika olimpiadasida esa Qo'chqorov Atamurod faxrli 1-o'rinni oldi. Shundan so'ng, 1982 yilda Respublika olimpiadasida qatnashish uchun Xorazm komandasi tuzildi. Bu komanda 7 nafar ishtirokchidan iborat bo'lib, shulardan 4 tasi Ro'zimboy Allaberganovning o'quvchilari edi. 1994 yilgacha Xorazm viloyati Respublika matematika fan olimpiadalarida 1-o'rinni egallab kelgan. 1983 yilda maktab o'quvchisi Jumanazar Yormetov Butun Ittifoq olimpiadasida qatnashib, faxrli 1-o'rinni egalladi. Shu yili al-Xorazmiyning 1200 yilligi munosabati bilan Respublika olimpiadasi Urganchda o'tkazilgan edi. 1991 yil fevral oyida Moskvaning Ulyanovsk shahrida o'tkazilgan Butun Ittifoq matematika fani olimpiadasida Murod Sotimov faxrli 1-o'rinni egallagan.

Shu 45 yil davomida bu maktabni 3719 nafar o'quvchi tugatgan bo'lsa, shundan 3014 nafari oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan. 81 nafar o'quvchi matematika va fizika fanlari bo'yicha Respublika olimpiadalarida, 34 nafari esa Sobiq SSSR va Xalqaro olimpiadalarda qatnashib, ulkan yutuqlarni qo'lga kiritishgan. Shu kungacha maktab bitiruvchilari orasidan 105 ta fan doktori va fan nomzodlari yetishib chiqqan. 2 nafari senator, 1 nafari Prezident malahatchisining 1- o'rinbosari, 1 nafari vazir, 2 nafari Respublika Bank raisi va o'rinbosari, 14 nafari hokim va o'rinbosarlar, 100 nafari sud va huquqni muhofaza qilish hodimlaridir. Bundan ko'rinadiki, al- Xorazmiy maktabi bitiruvchilarining juda ko'pchiligi vatanimiz ravnaqiga o'zining ulkan hissalarini qo'shib kelmoqda. Bulardan:

1. Prezident maslahatchisining 1-o'rinbosari – Qahramon Qo'chqorovich Quronboyev
2. Adliya vaziri – Ruslan Quraltayevich Davletov
3. Oliy Majlis senari a'zosi – Umarbek Sharipov
4. “Hamkorbank” ATB boshqarmasi raisi –Jasur Hasanov
5. Urganch shahar hokimi – Oybek Xolboyev
6. Gurlan tuman hokimi – Murod Ochilov
7. Fizika-matematika fanlari doktorlari – Alisher Yaxshimuratov, Bahodir Eshchanov, Usmon Safayev
8. Fizika-matematika fanlari nomzodlari – Jumanazar Yarmetov, Bahodir Hasanov
9. Tibbiyot fanlari doktori – Quvondiq Ollayarov
10. AQSH Nyuyork klinika yetakchi xodimi dotsent – Dilshod Yusupov
11. Xorazm viloyati Soliq boshqarmasi boshlig'i - Hurmat Abdulkarimov Matyaqubovich
12. Yangibozor tuman hokimi – O'ktam Qurbonov

13. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining Xorazm viloyatidagi qabulxonasi mudiri – Anvarbek Navro'zov

kabi insonlarni misol keltirishimiz mumkin. Maktab bitiruvchilarning deyarli hammasi bu hayotda o'z o'rnini topa olgan va mamlakatimiz ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda.

Al-Xorazmiy maktabining bunday katta yutuqqa erishishiga sabab Ro'zimboy Allaberganov va uning atrofida yig'ilgan o'z kasbining fidoiylari bo'lmish o'qituvchilarning mashaqqatli mehnatlari yotibdi. Maktab bitiruvchilaridan ayrimlari hozirgi kunda Urganch Davlat Universitetida o'z ish faoliyatni olib bormoqdalar. Bulardan:

- 1) Zafar Ibragimov - Urganch Davlat Universiteti proyektori
- 2) Jumanazar Yarmetov – fizika-matematika fanlari nomzodi
- 3) Alisher Yaxshimuratov –fizika-matematika fanlari doktori
- 4) Hayitmetov Umid – fizika-matematika fanlari nomzodi
- 5) Xo'jatov Nurbek– o'qituvchi
- 6) Saidov Yo'ldosh – fizika-matematika fanlari nomzodi
- 7) Sobirov Usmon – o'qituvchi

kabi insonlarni misol keltirishimiz mumkin.

Maktab tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu maktab 1976 yilda tashkil etilgan. 2001 yilda litsey-internat maqomini olgan. 2007 yildan ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan 1-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati sifatida faoliyat yuritgan. 2020 yilda esa al-Xorazmiy nomidagi Xalqaro fizika va matematika maktab-internati sifatida qayta tashkil etildi. Xalqaro maktab umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari asosida zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda aniq va tabiiy fanlar, shuningdek, chet tillari chuqur o'qitilishini tashkil etadi. Bundan tashqari xalqaro maktabda xorijiy mamlakatlar fuqarolari hisoblangan tegishli fanlarni o'zlashtirishga ishtiyoqi baland, iqtidorli o'quvchilarni shartnoma asosida ta'lim olishiga imkoniyat yaratildi. Xalqaro maktabda o'quvchilarga yanada chuqurroq bilim berish, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi va o'qitish metodikasini tatbiq etish uchun xorijiy mamlakatlardan o'qituvchilarni ishga qabul qilishga hamda aniq va tabiiy fanlar, shuningdek, chet tillarining chuqur o'qitilishni ta'minlash maqsadida ilg'or xorijiy mamlakatlarning o'quv dasturlarini tatbiq etishga ruxsat berildi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab, xalqaro maktab direktori, o'rinbosarlari va o'qituvchilarga Xorazm viloyati mahalliy byudjeti mablag'lari hisobiga 100 foiz qo'shimcha ustama haq to'lanadi. Bundan tashqari bu maktab fizika va matematika sohasidagi kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy va xalqaro maydonda imidjini oshirish maqsadida o'zining ramzlari, shu jumladan madhiyasi, bayrog'i, emblemasi va yagona maktab formasiga ega.

Maktab madhiyasi

Kuch olamiz maktab ilmidan,
Vatan, bizning shahdimizga boq.
Fizik qonun, hisob bilimidan,
Olyapmiz mukammal saboq.

Kel, tengdoshim, safimizda tur,
Zamon ko'rsin ilm-fan kuchin.

Egallaymiz dunyo sirlarin,
Ona yurtning ertasi uchun.

Bobom qo'li yetgandi ko'kka-
Bugun dunyo qilgaydir ta'zim.
Fizika ham matematika,
Al-Jabrning yurti-Xorazm.

Hozirgi kunda maktab direktori Do'schanov Muzaffar Shomurotovich rahbarligi ostida 105 nafar xodim o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Shulardan 34 nafari yuqori malakali pedagog muallimlardir. Shu jumladan 1 nafari O'zbekiston Xalq o'qituvchisi va 6 nafar boshqa Davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ustoz va murabbiylar faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, 10 nafar muallimlar Xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan.

369 nafar o'quvchilarga mo'ljallangan bu maskan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2020 yilda zamonaviy usulda qayta bunyod etildi. Aqlli inshoot deb atalgan bu maskan barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan. O'quv binosi ikki qavatdan iborat bo'lib, har bir fan uchun alohida metodik va laboratoriya xonalari bor. Sinf xonalar texnika, maxsus dizayn va axborot kommunikatsiyalari bilan mukammal jihozlangan. Shuningdek, binoda o'quv mashg'ulot zali, ma'naviyat xonasi, kutubxona va psixolog xonalari mavjud. O'quvchilar uchun yotoqxona, oshxona va dam olish xonalari, sport maydonchasi va chetdan kelib dars beradigan o'qituvchilar uchun mehmonxona ham maktab hududida bunyod etilgan. O'quvchilar uchun barcha shart- sharoitlar mujassam. Ulardan faqatgina o'qish talab qilinadi. Bunday maktablarni tashkil qilishdan asosiy maqsad – yurtimizda voyaga yetayotgan iqtidorli yoshlarni saralab, o'z iqtidorlarini namoyon qilishi va butun dunyo yoshlari bilan raqobatlasha oladigan, har sohada o'zining yuksak mahoratini ko'rsata oladigan va yurtimizni ravnaq topishiga o'z hissasini qo'sha oladigan insonlarni kamol topdirishdir.